

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 29-6-2023

Número 16

Junio 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	4
PREMIOS, BECAS Y TESIS	5
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	6
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	7
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	10
ARTÍCULO DEL MES	17
RECURSO DEL MES	19
NUESTROS INVESTIGADORES	20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Jaqueline Gualda (FIBAO)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El servicio de Pediatría, presente en el 69º Congreso Nacional de La Asociación Española de Pediatría celebrado en Granada

El congreso se ha celebrado en Granada en los primeros días de junio y ha acogido a más de 1700 profesionales presenciales y a 300 virtuales. El Dr. Julio Romero, Jefe de Servicio de Pediatría de nuestro hospital y Presidente de la Sociedad Pediátrica de Andalucía Oriental, el objetivo de estas jornadas ha sido no solo compartir y actualizar conocimientos, sino también establecer un espacio de relación entre profesionales. El Dr. Romero ha participado como ponente en la inauguración del congreso.

Coste de publicaciones MDPI en el HUVN

En marzo 2023 Clarivate anunció la retirada de más de 50 revistas de la Web of Science por no cumplir con criterios con sus 24 criterios de calidad, entre los que destacan revisión adecuada por iguales, citas apropiadas y contenido relevante para el alcance de la revista.

Haciendo una estimación de 1.800€ por artículo, en el último año la inversión en este tipo de publicaciones se puede ver truncada porque algunas de las revistas no cumplen con criterios de "calidad" o por conductas fraudulentas. El coste promedio de publicación en estas revistas ha sido en el HUVN de 167.400€ en 2022, alcanzando más de los 600.000€ en todo el Sistema Sanitario Público Andaluz.

	Publicaciones	Citables*	Citables MDPI	% MDPI	Coste (€)
HUVN	523	394	93	24	167.400

* artículos y revisiones

Curso Introducción a las búsquedas bibliográficas y revisiones sistemáticas

El curso se desarrollará en nuestro hospital durante los meses de octubre-noviembre y será impartido por nuestro bibliotecario Rubén Alba Ruiz. En el mes de septiembre os comunicaremos las fechas de realización y solicitud.

Propuesta actividades formativas en investigación para 2024

Se ha solicitado a los referentes de investigación y jefes de servicio posibles propuestas formativas en investigación para programar desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación durante 2024.

El plazo de envío de propuestas finaliza el próximo 7 de julio y se pueden enviar al correo electrónico de la UGAI: investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es. Intentaremos satisfacer las demandas en la medida de lo posible. Gracias.

Premios

Cirugía Maxilofacial

- Ángel Martínez Sahuquillo. Premio especial fin de residencia, otorgado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Cartagena, junio 2023
- Martínez Sahuquillo A, Camacho C, Bullejos Martíenz E, Zubiate Illaramendi I, Marín Fernández AB, Martínez Plaza A. Reposición quirúrgica de la premaxila planificada virtualmente en pacientes con fisura labiopalatina bilateral. 26 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Cartagena, junio 2023. Premio póster con defensa
- Sánchez Cadenas MJ, Deutor García P, Gálvez Jiménez P, Zubiate Illaramendi I, Fraile Ruiz I. Sialoendoscopia protocolo actualizado. 26 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Cartagena, junio 2023. Premio póster con defensa

Laboratorios, Radiología y Urgencias HNRT

- Gemma Álvarez et al. Improved and Accelerated Diagnostic Pathway for Patients That Present to the Emergency Department with Suspected Mild Traumatic Brain Injury. Global Achievement UNIVANT of healthcare excellence. 26 de junio de 2023

Neurología

- Carmen Arnal García, Servicio de Neurología, Premio científico "Esclerosis Múltiple" por su trayectoria profesional, otorgado por la Sociedad Española de Neurología. San Sebastián (Guipúzcoa), 8 de junio de 2023

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos**Consejería de Salud y Consumo**

CONVOCATORIA DE AYUDAS NEURO-RECA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN NEUROLOGÍA (resolución definitiva)

NEURORECA-0008-2023. Valor diagnóstico de biomarcadores séricos de daño cerebral en epilepsia y crisis disociativas. IP1: VIOLETA SÁNCHEZ SÁNCHEZ. **UGC Neurología** IP2: JOSE PABLO MARTINEZ BARBERO, **UGC Radiodiagnóstico**. Ayuda concedida: 22.000,00 €. Resolución definitiva: 12 Junio 2023

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Aparato Digestivo

- WATERLAND. Efecto de fluidoterapia mediante suero fisiológico frente a solución de Ringer lactato en pacientes con pancreatitis, estudio abierto multicéntrico aleatorizado (estudio WATERLAND). IP: Francisco Valverde López

Dermatología

- UP0089. Estudio de fase I/IIa, Aleatorizado, Controlado Con Placebo, De Dosis Únicas Crecientes (Parte A, Con Enmascamiento Para El Participante Y El Investigador) Y De Dosis Repetidas (Parte B, Con Enmascaramiento Para El Participante, El Investigador Y El Promotor), Para Investigar La Seguridad, La Farmacocinética Y La Eficacia Del UCB9741 En Participantes Sanos (Parte A) Y En Participantes Con Dermatitis Atópica Moderada O Severa (Parte B). IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase I-II
- M23-698. Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de upadacitinib en sujetos adultos y adolescentes con hidradenitis supurativa moderada o grave que no han respondido al tratamiento anti-TNF. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III

Enfermedades Infecciosas

- DURATIOM. Ensayo Abierto Multicéntrico Aleatorizado Y Pragmático De Fase Iii Para Evaluar La Eficacia Y Seguridad De Diferentes Duraciones De Tratamiento Antimicrobiano De Infecciones Asociadas Al Material De Osteosíntesis Tras Fractura De Hueso Largo (DURATIOM). IP: Concepción Fernández Roldán

Medicina Interna

ACI-24-AD-DS2102. Estudio en fase 1b/2, multicéntrico, adaptativo, con doble enmascaramiento, aleatorizado y controlado con placebo para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la inmunogenicidad y los efectos farmacodinámicos de la ACI-24.060 en sujetos con enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica y en adultos con síndrome de Down. IP: Joaquín Escobar Sevilla. Fase I-II

Ensayos Clínicos

Oncología Médica

- D8531C00002. Estudio en fase III, abierto, aleatorizado para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento prolongado con camizestrant (AZD9833, un degradador selectivo del receptor de estrógenos oral y de nueva generación) frente al tratamiento endocrino estándar (inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno) en pacientes con cáncer de mama temprano ER+/HER2- y un riesgo intermedio o alto de recaída que han completado tratamiento locorregional definitivo y al menos 2 años de tratamiento endocrino adyuvante estándar sin recaída de la enfermedad. IP: Verónica Conde Herrero. Fase III
- R3767-ONC-2055. Ensayo en fase III de Fianlimab (Anti-Lag-3) y Cemiplimab en comparación con Pembrolizumab como terapia adyuvante en pacientes con melanoma de alto riesgo completamente extirpado. IP: Javier Fernández Valdivia. Fase III
- SGNTUC-028. Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, de tucatinib o placebo en combinación con trastuzumab y pertuzumab como terapia de mantenimiento para el cáncer de mama HER2+ metastásico (HER2CLIMB-05). IP: Encarnación González Flores. Fase III

Estudios observacionales

Hematología

- M144186. Estudio Observacional Para Describir El Impacto Clínico De Los Patrones De Tratamiento En Personas Con Hemofilia A Leve-Moderada En España (ESTUDIO LEMON). IP: Laura Entrena Ureña
- D8221R00003. Estudio de cohortes no intervencionista en pacientes con leucemia linfocítica crónica no tratados previamente o intolerantes a inhibidores BTK de primera generación para describir el uso de acalabrutinib en primera línea y sus resultados en vida real en España: estudio PICAROS. IP: José Manuel Puerta Puerta
- IONA MM. Estudio observacional, multinacional y no intervencionista con isatuximab en pacientes con mieloma múltiple recidivante o resistente al tratamiento (MMRR). IP: María Esther Clavero Sánchez

Nefrología

- D9480R00048. Estudio longitudinal, prospectivo y no intervencionista de la evolución del tratamiento de pacientes adultos con hiperpotasemia. IP: M^a José Espigares Huete

Estudios observacionales

Oncología Médica

- MS100070-_0114. Avelumab en el tratamiento del cáncer urotelial en el mundo real – Estudio no intervencional AVENUE. IP: Raquel Luque Caro

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Ripollés-Melchor J, Colomina MJ, Aldecoa C, Alonso-Cabello J, Alonso-Íñigo JM, Aya H, [Tomé-Roca JL] , et al. Research priorities in perioperative fluid therapy and hemodynamic monitoring: A Delphi Consensus Survey from the Fluid Therapy and Hemodynamic Monitoring Subcommittee of the Hemostasis, Transfusion Medicine and Fluid Therapy Section (SHTF) of the Spanish Society of Anesthesiology and Critical Care (SEDAR). Rev Esp Anesthesiol Reanim (Engl Ed). 4 de junio de 2023;S2341-1929(23)00103-8.	ANESTESIA Y REANIMACIÓN	0	0
Esteban-Fernández A, Gómez-Otero I, López-Fernández S , Santamarta MR, Pastor-Pérez FJ, Fluvià-Brugués P, et al. Influence of the medical treatment schedule in new diagnoses patients with heart failure and reduced ejection fraction. Clin Res Cardiol. 21 de junio de 2023;	CARDIOLOGÍA	6,138	Q2
Ramos-Maqueda J, Migueles JH, Molina-Jiménez M , Ruiz-González D, Cabrera-Borrego E , Ruiz Salas A, et al. Lifestyle physical activity and rapid-rate non-sustained ventricular tachycardia in arrhythmogenic cardiomyopathy. Heart. 14 de junio de 2023;109(13):992-9.	CARDIOLOGÍA	7,365	Q1
González-Sánchez C, Salvador-Egea MP, Glückmann-Maldonado E, Ríos A, Martín-Fernández J, Pérez-García JI, [Villar del Moral J], et al. Diagnosis and treatment of primary thyroid lymphoma from a surgical perspective: a multi-institutional study. Langenbecks Arch Surg. 24 de mayo de 2023;408(1):206.	CIRUGÍA GENERAL	2,895	Q2
Castellanos-Gonzalez M, Bris BB, Marsol IB, Campos MM, Ruiz-Villaverde R, Llorente CP, [Tercedor Sanchez J] , et al. Predictive factors for anti-MDA5 antibody in patients with dermatomyositis: a retrospective multicenter study. J Dtsch Dermatol Ges. 23 de mayo de 2023;	DERMATOLOGÍA	5,231	Q1
de Espronceda Ezquerro ÍM, Podlipnik S, Cañueto J, De la Cuadra-Grande A, Guillén CS, Moreno D, [Arias Santiago S] , et al. [[Tranlated article]]Selection of Quality Indicators for the Certification of Dermato-Oncology Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study. Actas Dermosifiliogr. 9 de junio de 2023;S0001-7310(23)00483-0.	DERMATOLOGÍA	0	0
Martin-Gorgojo A, Boz JD, Descalzo-Gallego MÁ, Arias-Santiago S , Molina-Leyva A , Gilaberte Y, et al. What Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Pediatric Dermatoses? Results From the DIADERM National Random Sampling Survey. Actas Dermosifiliogr. 5 de junio de 2023;S0001-7310(23)00421-0.	DERMATOLOGÍA	0	0
Montero-Vilchez T , Sanabria-de-la-Torre R , Sanchez-Diaz M , Ureña-Paniego C , Molina-Leyva A , Arias-Santiago S . The impact of dupilumab on skin barrier function: A systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. julio de 2023;37(7):1284-92.	DERMATOLOGÍA	9,228	Q1 / Primer Decil

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Munera-Campos M, Chicharro P, Gonzalez Quesada A, Flórez Menéndez Á, de la Cueva Dobao P, Gimenez Arnau AM, [Montero-Vilchez T,... Arias Santiago S], et al. BIOBADATOP Spanish Atopic Dermatitis Registry: Description and Early Findings. Actas Dermosifiliogr. junio de 2023;114(6):479-87.	DERMATOLOGÍA	0	0
Pulido-Pérez A, Descalzo-Gallego MA, Arias-Santiago S , Molina-Leyva A , Gilaberte Y, Fernández-Crehuet P, et al. Nonvenereal Infections in Spanish Dermatology Clinics: Results of the DIADERM Study. Actas Dermosifiliogr. junio de 2023;114(6):472-8.	DERMATOLOGÍA	0	0
Rivera-Díaz R, Pozo T, Alfageme F, Díaz Ley B, Osorio GF, Chico R, [Molina Leyva A], et al. The effectiveness of guselkumab in patients with hidradenitis suppurativa under clinical practice conditions: a Spanish multicentre retrospective study. Actas Dermosifiliogr. 16 de junio de 2023;S0001-7310(23)00499-4.	DERMATOLOGÍA	0	0
Olmedo Martín RV, Vázquez Morón JM, Martín Rodríguez MDM , Lázaro Sáez M, Hernández Martínez Á, Argüelles-Arias F. Effectiveness and safety of ustekinumab dose escalation in Crohn's disease: a multicenter observational study. Rev Esp Enferm Dig. 14 de junio de 2023;	DIGESTIVO	2,389	Q4
Bellido V, Morales C, Garach AM , Almeida JMG, Morera JLF, Aguilera BG, [Lopez de la Torre, M], et al. Descriptive study of a clinical and educational telemedicine intervention in patients with diabetes receiving glargine 300 U/ml (Toujeo) in Spain: results of the T-Coach programme. Drugs Context. 2023;12.	ENDOCRINOLOGÍA	0	0
Koufaki MI, Fragoulakis V, Díaz-Villamarín X, Karamperis K, Vozikis A, Swen JJ, [Dávila-Fajardo CL], et al. Economic evaluation of pharmacogenomic-guided antiplatelet treatment in Spanish patients suffering from acute coronary syndrome participating in the U-PGx PREPARE study. Hum Genomics. 7 de junio de 2023;17(1):51.	FARMACIA	6,481	Q1
de la Rubia J, Alonso R, Clavero ME , Askari E, García A, Antón C, et al. Belantamab Mafodotin in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Results of the Compassionate Use or the Expanded Access Program in Spain. Cancers (Basel). 29 de mayo de 2023;15(11).	HEMATOLOGÍA	6,575	Q1
Segura-Jiménez V , Pedišić Ž, Gába A, Dumuid D, Olds T, Štefelová N, et al. Longitudinal reallocations of time between 24-h movement behaviours and their associations with inflammation in children and adolescents: the UP&DOWN study. Int J Behav Nutr Phys Act. 15 de junio de 2023;20(1):72.	MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	8,915	Q1
Marcano-Millán E, Pérez-Villares JM . «ICU or IMU?»: Neither one nor the other. Med Intensiva (Engl Ed). junio de 2023;47(6):356.	MEDICINA INTENSIVA	2,799	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Páez Sánchez MD, Fernández P, Iglesias Santiago A. Kernohan's phenomenon. The great forgotten. Med Intensiva (Engl Ed). 5 de junio de 2023;S2173-5727(23)00061-9.	MEDICINA INTENSIVA	2,799	Q3
Serrano-Martínez JL, Caballero-Vázquez A, Núñez-Talavera M. Necrotizing tracheobronchial aspergillosis in an immunosuppressed patient. Med Intensiva (Engl Ed). 17 de junio de 2023;S2173-5727(23)00076-0.	MEDICINA INTENSIVA / NEUMOLOGÍA	2,799	Q3
Bustos-Merlo A, Peragón-Ortega A, Rosales-Castillo A. Inflammatory pseudotumor as an atypical presentation of achalasia. Med Clin (Barc). 25 de mayo de 2023;S0025-7753(23)00249-X.	MEDICINA INTERNA	3,2	Q2
Gavilán-Carrera B, Borges-Cosic M, Álvarez-Gallardo IC, Soriano-Maldonado A, Acosta-Manzano P, Camiletti-Moirón D, et al. Effectiveness of land- and water-based exercise on fatigue and sleep quality in women with fibromyalgia: the al-Ándalus quasi-experimental study. Arch Phys Med Rehabil. 26 de mayo de 2023;S0003-9993(23)00306-4.	MEDICINA INTERNA	4,06	Q1 / Primer Decil
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V , Luna J de D. Differences in reporting of adverse drug reactions due to COVID-19 vaccines depending on the reporter. Eur J Intern Med. julio de 2023;113:104-6.	MEDICINA INTERNA	7,749	Q1
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V , Luna J de D. Safety of COVID-19 vaccines: A comparison between adverse drug reactions among vaccines marketed in Europe. Eur J Intern Med. junio de 2023;112:122-5.	MEDICINA INTERNA	7,749	Q1
Roa-Chamorro R, Torres-Quintero L. [Ambulatory blood pressure monitoring in patients with onco-hematological diseases]. Hipertens Riesgo Vasc. 9 de junio de 2023;S1889-1837(23)00033-8.	MEDICINA INTERNA / CARDIOLOGÍA	0	0
Redruello-Guerrero P, Ruiz-Del-Pino M, Jiménez-Gutiérrez C, Jiménez-Gutiérrez P, Carrascos-Cáliz A, Romero-Linares A, [Láinez Ramos-Bossini AC] , et al. COVID-19-associated lung weakness (CALW): Systematic review and meta-analysis. Med Intensiva (Engl Ed). 9 de junio de 2023;S2173-5727(23)00072-3.	MEDICINA INTERNA / NEUMOLOGÍA / RADIODIAGNÓSTICO	2,799	Q3
Alonso JC, Casans I, González FM, Fuster D, Rodríguez A , Sánchez N, et al. Economic evaluations of radioembolization with yttrium-90 microspheres in liver metastases of colorectal cancer: a systematic review. BMC Gastroenterol. 24 de mayo de 2023;23(1):181.	MEDICINA NUCLEAR	2,847	Q4
Mitjavila M, Jimenez-Fonseca P, Belló P, Pubul V, Percovich JC, Garcia-Burillo A, [Muros MA], et al. Efficacy of [(177)Lu]Lu-DOTATATE in metastatic neuroendocrine neoplasms of different locations: data from the SEPTRALU study. Eur J Nucl Med Mol Imaging. julio de 2023;50(8):2486-500.	MEDICINA NUCLEAR	10,057	Q1 / Primer Decil

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Oprea-Lager DE, Gontier E, García-Cañamaque L, Gauthé M, Olivier P, Mitjavila M, [Rodríguez Fernandez A] , et al. [(18)F]DCFPyL PET/CT versus [(18)F]fluoromethylcholine PET/CT in Biochemical Recurrence of Prostate Cancer (PYTHON): a prospective, open label, cross-over, comparative study. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 21 de junio de 2023;	MEDICINA NUCLEAR	10,057	Q1 / Primer Decil
García S, Pastor R, Monserrat-Mesquida M, Álvarez-Álvarez L, Rubín-García M, Martínez-González MÁ, [Masso Guijarro P] , et al. Ultra-processed foods consumption as a promoting factor of greenhouse gas emissions, water, energy, and land use: A longitudinal assessment. Sci Total Environ. 24 de mayo de 2023;891:164417.	MEDICINA PREVENTIVA	10,753	Q1 / Primer Decil
Liébana-Rodríguez M , Portillo-Calderón I, Fernández-Sierra MA, Delgado-Valverde M, Martín-Hita L , Gutiérrez-Fernández J . Nosocomial outbreak caused by Serratia marcescens in a neonatology intensive care unit in a regional hospital. Analysis and improvement proposals. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 16 de junio de 2023;S2529-993X(23)00158-2.	MEDICINA PREVENTIVA / MICROBIOLOGIA	1,994	Q4
Liébana-Rodríguez M , Recacha-Villamor E, Díaz-Molina C, Pérez-Palacios P, Martín-Hita L , Enríquez-Maroto F , [Gutiérrez-Fernández J] , et al. Outbreaks by Klebsiella oxytoca in neonatal intensive care units: Analysis of an outbreak in a tertiary hospital and systematic review. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 14 de junio de 2023;S2529-993X(23)00157-0.	MEDICINA PREVENTIVA / MICROBIOLOGIA	1,994	Q4
Aguilera-Franco M , Franco-Acosta A , Yépez-Naranjo AF , Rodríguez-Granger J , Sampedro A , Navarro-Mari JM . [Tuberculous otitis media: A case presentation and review of european literature]. Rev Esp Quimioter. 2 de junio de 2023;aguilera02jun2023.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Cobo F , Pérez-Carrasco V , Martín-Hita L , García-Salcedo JA , Navarro-Marí JM . Comparative evaluation of MALDI-TOF MS and 16S rRNA gene sequencing for the identification of clinically relevant anaerobic bacteria. Critical evaluation of discrepant results. Anaerobe. 14 de junio de 2023;82:102754.	MICROBIOLOGÍA	2,837	Q2
Porrini E, Montero N, Díaz JM, Lauzurrica R, Rodríguez JO, Torres IS, [Gracia Guindo MDC], et al. Post-transplant diabetes mellitus and renal cell cancer after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant. 31 de mayo de 2023;38(6):1552-9.	NEFROLOGÍA	7,186	Q1 / Primer Decil
Santos García D, López Ariztegui N, Cubo E, Vinagre Aragón A, García-Ramos R, Borrué C, [Barrios-López JM] , et al. Clinical utility of a personalized and long-term monitoring device for Parkinson's disease in a real clinical practice setting: An expert opinion survey on STAT-ONTM. Neurologia (Engl Ed). junio de 2023;38(5):326-33.	NEFROLOGÍA	5,486	Q1
Carneiro-Barrera A, Amaro-Gahete FJ, Sáez-Roca G , Martín-Carrasco C , Palmeira AL, Ruiz JR. Interdisciplinary Weight Loss and Lifestyle Intervention for Daily Functioning and Psychiatric Symptoms in	NEUMOLOGÍA	5,906	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Obstructive Sleep Apnea: The INTERAPNEA Randomized Clinical Trial. J Clin Psychiatry. 12 de junio de 2023;84(4):22m14502.			
Rodríguez-Nieto MJ, Cano-Jiménez E, Romero Ortiz AD , Villar A, Morros M, Ramon A, et al. Economic Burden of Idiopathic Pulmonary Fibrosis in Spain: A Prospective Real-World Data Study (OASIS Study). Pharmacoeconomics. 30 de mayo de 2023;	NEUMOLOGÍA	4,558	Q1
Vidal-de Francisco D, Rosa-Garrido C, Ruiz-de Arcos M, Romero-Villarrubia A , Romero-Tellado M, Alonso-Torres AM, et al. [Family planning in men and women with multiple sclerosis. Analysis of the Andalusian Registry (2018-2022)]. Rev Neurol. 16 de junio de 2023;76(12):377-83.	NEUROLOGÍA	1,235	Q4
Amezcu-Hernandez V, Jimenez-Rosales R, Martinez-Cara JG, Garcia-Garcia J, Valverde Lopez F, Redondo-Cerezo E. Preoperative EUS vs. PET-CT Evaluation of Response to Neoadjuvant Therapy for Esophagogastric Cancer and Its Correlation with Survival. Cancers (Basel). 27 de mayo de 2023;15(11).	ONCOLOGÍA / DIGESTIVO	6,575	Q1
Moreno Toro N, Gámez Belmonte A, Alperi García S, Morillas Mingorance Á, Ortega Acosta MJ, Urrutia Maldonado E, Bernal Sánchez M, Peláez Pleguezuelos I. Hereditary elliptocytosis: A novel mutation in the SPTA1 gene and diagnosis after a stroke in paediatric patients. A two-case report. Pediatr Blood Cancer. julio de 2023;70(7):e30316.	PEDIATRÍA / LABORATORIO CLÍNICO	3,838	Q1
Láinez-Ramos Bossini AJ, Redruello-Guerrero P, Martínez-Barbero JP, Gutiérrez-Jiménez P, Gutiérrez-Jiménez C, Rivera-Izquierdo M. Epidemiology, clinical and imaging features of rhombencephalitis caused by L. monocytogenes. A retrospective observational study. Rev Neurol. 16 de junio de 2023;76(12):385-90.	RADIODIAGNÓSTICO	1,235	Q4
Blanco-Arias P, Medina Martínez I, Arrabal Fernández L, Rivas Infante E, Salmerón Fernández MJ, González Hervás C, [Azcon P, Pedrinaci S, Perin F], et al. Severe congenital X-linked myopathy with excessive autophagy secondary to an apparently synonymous but pathogenic novel variant. Neuromuscul Disord. 23 de mayo de 2023;33(7):557-61.	URGENCIAS / PEDIATRÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	3,538	Q2
Borque-Fernando A, Calleja-Hernández MA, Cózar-Olmo JM, Gómez-Iturriaga A, Pérez-Fentes DA, Puente-Vázquez J, et al. Abiraterone in low-volume metastatic hormone-sensitive prostate cancer. Authors' reply. Actas Urol Esp (Engl Ed). 8 de junio de 2023;S2173-5786(23)00058-6.	UROLOGÍA	0,887	Q4
Gaya JM, Territo A, Woldu S, Schwartzmann I, Verri P, González-Pérez L, [Cozar JM], et al. Incidental diagnosis of bladder cancer in a national observational study in Spain. Actas Urol Esp (Engl Ed). junio de 2023;47(5):296-302.	UROLOGÍA	0,887	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Sacco M, Gandaglia G, Aas K, Ceci F, Chiu P, Fankhauser CD, [Puche-Sanz N], et al. The Changing Face of cNOMO Prostate Cancer Being Found With pN+ After Surgery in the Contemporary Era: Results of an International European Survey on Disease Management. Clin Genitourin Cancer. junio de 2023;21(3):416.e1-416.e10.	UROLOGÍA	3,121	Q2

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20230629-655.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 15: 176,677

Primer Cuartil (Q1): 18

Segundo Cuartil (Q2): 6

Primer Decil: 6

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/05/19"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del ibs.GRANADA: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsggranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma ibs.GRANADA ≤ 60%)

Van Bulck L, Wampers M, Moons P. **Research Electronic Data Capture (REDCap): tackling data collection, management, storage, and privacy challenges.** Eur J Cardiovasc Nurs. 2022 Jan 11;21(1):85-91. doi: 10.1093/eurjcn/zvab104. PMID: 34741600.

Factor de impacto: 3.593 (Q1)

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los investigadores en la recolección y manejo de datos de una investigación son los errores que se producen en las bases de datos. Estos errores pueden estar asociados a diferentes causas como errores de mecanización, de comprensión lectora (en encuestas autoadministradas), omisiones o pérdidas, uso de diferentes unidades de medida, etc..., todo ello añadido al hecho de que cada vez se participa con más frecuencia en estudios multicéntricos de carácter nacional e internacional, donde debe existir una recogida estandarizada de la información.

Por otra parte, las agencias de financiación están solicitando el desarrollo de planes de gestión de datos que no solo contemplen el almacenamiento de datos, sino también la manipulación y procesado de los mismos, así como las personas encargadas de cada una de estas tareas, para poder monitorizar la vida y la calidad de los datos del proyecto. También es cada vez más frecuente poner a disposición de la comunidad científica los datos generados, fortaleciendo así su acceso y transparencia. Herramientas clásicas como hojas de cálculo son insuficientes para tratar estas cuestiones.

Los frecuentes ciberataques son uno de los motivos por los que se le da suma importancia a la seguridad y privacidad de datos sanitarios. En Europa, el reglamento general de protección de datos establece los requisitos que garantizan una adecuada confidencialidad de datos personales, incluida la protección contra pérdidas, destrucción o daños accidentales, a través de medidas organizacionales adecuadas. La encriptación y seudoanonimización son técnicas usadas para ello que no pueden aplicarse en las hojas de cálculo citadas.

En ocasiones surgen problemas derivados de la falta de financiación o de la existencia de recursos limitados para investigar. El presupuesto destinado a proyectos no suele contemplar recursos humanos que den soporte informático, unido en ocasiones a las limitadas habilidades informáticas de los investigadores.

Por todos estos motivos, los investigadores necesitan de una herramienta de gestión de datos segura que requiera de mínimos conocimientos informáticos para su uso y de bajo coste. La solución está en utilizar el sistema web REDCap (Research Electronic Data Capture). Para poder utilizarlo se necesita una solicitud institucional y sin ánimo de lucro (no existen licencias individuales) mediante la que se pasa a formar parte de la

comunidad internacional que forma parte del llamado Consorcio REDCap. Se puede utilizar en cualquier sistema operativo bien sea desde un ordenador personal o dispositivo móvil y se accede con un usuario y contraseña personal.

En definitiva, REDCap resuelve el reto de la recopilación, gestión, almacenamiento y confidencialidad de los datos de una investigación, destacando que su instalación no supone coste añadido para ninguna institución (aunque algunas pueden cobrar una tarifa por soporte y ayuda) y dando cobertura a todos los problemas derivados de la gestión de datos de una investigación.

Comentario: M^a del Mar Rodríguez del Águila (Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación/Unidad de Calidad)

Codeconvert AI: Convierte tu código RStats a Python (o viceversa)

Si te resulta difícil entender un lenguaje de programación y estás cansado de tener que volver a escribir todo el código, por ejemplo si estas trabajando con Rstudio, **Codeconvert** es una herramienta que te ayuda a automatizar la conversión de código entre diferentes lenguajes de programación, un software que facilita la conversión perfecta del código entre varios lenguajes de programación, sin requerir que los usuarios la reescriban manualmente.

Posee una interfaz fácil de usar, no requiere configuración, incluso programadores noveles pueden operarla fácilmente. Además, esta herramienta es gratuita para todos.

Incluye amplia variedad de lenguajes de programación, más de 20, incluyendo C++, Java, Ruby, RStats, Python y más...

Acceso al recurso: <https://www.codeconvert.ai/>

Este mes presentamos a una de nuestras investigadoras del HUVN, **Violeta Sánchez Sánchez**. El mes pasado se le financió un proyecto de investigación multicéntrico, dentro del marco de la Red Andaluza de Investigación clínica en Neurología (NEURORECA), junto al neuroradiólogo Pablo Martínez Barbero y el resto del equipo de Epilepsia de nuestro hospital.

Acerca de mí: Estudié Medicina en Granada y realicé la formación MIR de Neurología en Sevilla. Después continué mi formación en epilepsia y trabajé en varios centros de referencia en el extranjero. Recientemente me he incorporado al HUVN.

Acerca del proyecto EpiBioMar: Valor diagnóstico de biomarcadores séricos en epilepsia y crisis disociativas

Los biomarcadores son sustancias asociadas a determinados estados biológicos que pueden usarse para diagnosticar o pronosticar patologías. A día de hoy en epilepsia no se han descubierto sustancias útiles en este sentido, y el diagnóstico sigue basándose en la historia clínica y el EEG. Así, el proyecto consiste en determinar si ciertos marcadores de daño cerebral ya usados en enfermedades neurológicas tienen valor diagnóstico en pacientes con epilepsia y en pacientes con crisis disociativas. Además, se determinará si la presencia de lesiones cerebrales en neuroimagen se correlaciona con la presencia de estos biomarcadores, lo cual ayudará a la optimización de este recurso.

Motivación investigadora: El germen del proyecto nació de la práctica diaria. En la consulta de epilepsia se valoran personas con muchos tipos de eventos a veces difíciles de categorizar. “¿Pero seguro que esto es epilepsia?” es una pregunta recurrente: en muchos casos la persona afectada está sola y no recuerda lo sucedido, o la descripción del evento es confusa. A consecuencia de un diagnóstico erróneo de epilepsia mucha gente pierde su trabajo, padece efectos secundarios de la medicación, o bien se retrasa el diagnóstico de otras enfermedades. El no poder ofrecer certeza en muchos casos resulta bastante frustrante: tenemos que encontrar una manera de hacerlo mejor.

Allá por 2016 comencé a trabajar en Barts Health en Londres, centro pionero en investigación en biomarcadores neurológicos. Esto me despertó la curiosidad acerca de las posibles implicaciones en epilepsia. En ese momento no había apenas evidencia en ese sentido, lo cual me impulsó a redactar mi primer proyecto de investigación. Desde entonces he seguido la creciente y prometedora evidencia en este campo y he perseverado hasta conseguir la financiación de este proyecto. Esperamos con toda la ilusión que nuestro granito de arena contribuya a mejorar la atención a la epilepsia y, sobre todo, la calidad de vida de nuestros pacientes, lo cual aparte de la curiosidad científica es y será siempre nuestra motivación principal.